

АНЖИР ВА ХУРМО МЕВАЛАРИНИ ҚУРИТИШ ВА СИФАТЛИ САҚЛАШ

Абдуллажонова Моҳларой Махаматқосим қизи¹

Ерқулов Ҳусниддин Хайрулла ўғли²

Омонбойев Диёрбек Ориф ўғли³

^{1,2,3} Тошкент давлат аграр университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635888>

Аннотация: Анжир қуритиш, Ўзбекистон сариқ анжири, Смирин қора анжири ва Чапла каби анжир навларидан жуда яхши қоқи қилинади. Қуруқ маҳсулот тайёрлашнинг технологик жараёнлари – узиш, ташиш, сақлаш, навларга ажратиш, ювиш, бланшировка қилиш, дудлаш, қуритиш, намини бараварлаш, қутиларга жойлаб, сақлашга кўйишдан иборат.

Калит сўзлар: Анжир, хурмо, намлик, сақлаш, қуритиш, маҳсулот, дудлаш.

Сифатли маҳсулот олиш учун анжирнинг пишганлари узилади. Барча ҳосил баб-баравар пишмайди. Шу сабабли танлаб узилади. Пишган мевалар эҳтиёт қилиниб, 10-12 килограммли қутиларга солинади ҳамда автомашиналарда ёки рессорли араваларда ташилади.

Катта-кичиклигига ва сифатига қараб навларга ажратилган мевалар ювилади, сўнгра 90 даражали иссиқ сувга 4-6 дақиқа ботириб турилади. Сўнг совуқ сувда чайилиб, банди томонини юкорига қаратиб патнисларга терилади. 1,5-2 соат дудланганда 1 килограмм мевага 2-2,5 грамм олтингугурт сарф қилинади. Шундан кейин офтобда 3-4 кун қуритилади. Шу даврда мевалар бир неча марта ағдариб турилади. Кейин сояда қуритиш 12-16 кун давом этади. Ундан 22-28 фоиз маҳсулот олинади. Унинг намлиги 22 фоиздан ошмаслиги лозим, Қуритилган маҳсулот оч сариқ тусли бўлади. Бошқа қуритилган маҳсулотлар сингари анжир қоқисининг ҳам намлиги бараварлаштирилади, кейин навларга ажратилади.

Анжир меваларининг қоқилари қуритиш технологиясига тўғри амал қилиб қуритилса, улар жуда юқори товар кўринишга эга бўлади, шунингдек уларни сақлаш гаҳҳшароитларига амал қилиб узоқ сақлаш мумкин.

Хурмо қуритиш. Хурмо мамлакатимиз учун нисбатан янги ўсимлик. Унинг республикамизда етиштирила бошлаганига унча кўп бўлмаганлиги сабабли хурмо қуритиш ялпи ривожланишга улгурмаган. Хурмо меваларини қуритиш ҳам истиқболли соҳа ҳисобланади. Чунки хурмо

мевалари таркибида қанд моддасининг кўплиги билан мевали экинлар орасида ўзига хос ўринга эга.

Сариқ анжир меваларидан қуритиб тайёрланган сифатли қоқиларнинг умумий кўриниши

Қуруқ маҳсулот тайёрлашнинг технологик жараёнлари – узиш, ташиш, сақлаш, навларга ажратиш, ювиш, меваларни кесиш, дудлаш, қуритиш, намини бараварлаш, қутиларга жойлаб, сақлашга кўйишдан иборат.

Сифатли қуритилган маҳсулот олиш учун хурмонинг ҳам пишганлари узилади. Пишган мевалар эҳтиёт қилиниб, 10-12 килограммли яшикларга солинади ҳамда автомашиналарда ёки рессорли араваларда ташилади.

Катта-кичиклигига ва сифатига қараб навларга ажратилган мевалар дастлаб иссиқ, сўнгра эса совуқ сувда ювилади, кейин эса пичоқ воситасида тилим кўринишида тўрт бўлакка бўлинади. Кесилган хурмо бўлаклари пўстли томонини пастга қилган ҳолатда патнисларга терилади. Патнислар дудлаш камерасига териб чиқилади ва дудлатилади. 1,5-2 соат дудланганда 1 килограмм мевага 2-2,5 грамм олтингугурт сарф қилинади. Шундан кейин офтобда 3-4 кун қуритилади. Шу даврда мевалар бир неча марта ағдариб турилади. Кейин сояда қуритиш 12-16 кун давом этади. Ундан 22-25 фоиз маҳсулот олинади. Қуритилган хурмонинг намлиги 20 фоиздан ошмаслиги лозим. Қуритилган маҳсулот тўқ жигарранг тусли

бўлади. Бошқа қуритилган маҳсулотлар сингари хурмо қоқисининг ҳам намлиги бараварлаштирилади, кейин навларга ажратилади.

Кейинги вақтларда хурмо меваларидан цукат, яъни дастлаб шакарлаб, сўнгра қуритилган мевалар ишлаб чиқариш кенг урф бўлмоқда. Бунинг учун хурмо мевалари юқоридаги сингари териб олинади, дастлабки ишлов берилади, ювилади ва тўғралади. Сўнгра тўғралган мевалар 15-20 фоизли шакарли сувда 20-25 дақиқа қайнатиб олинади ва офтобда 5-6 кун қуритилади. Бундай мевалар ўзининг ширин ва хуш таъми билан алоҳида ажралиб туради. Қуритилган хурмо мевалари бошқа барча қуритилган мевалар сингари салқин омборларда махсус картон қутилар ёки крафт қошларга жойланиб, совутиладиган омборларда 0-5 даража ҳароратда ва ҳавонинг нисбий намлиги 65 фоиздан юқори бўлмаган ўхшароитларда сақланади.